

**ИНСТИТУТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ****INSTITUTE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CONTEXT
LEGISLATIVE CHANGES IN POST-SOVIET RUSSIA**

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматриваются тенденции правового развития института местного самоуправления. Анализируются нормы Конституции России, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие акты, а также научные труды, где затрагивается заявленная проблематика. Отмечается, что общий вектор организационно-правового развития местного самоуправления определяется с расширением возможностей государства влиять на деятельность органов местного самоуправления. Дается авторская оценка такому подходу муниципальной политики российского государства.

The article examines the trends in the legal development of the institute of local self-government. The norms of the Constitution of Russia, the Federal Law "On the General Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation", other acts, as well as scientific works, where the stated problems are discussed, are analyzed. It is noted that the general vector of organizational and legal development of local self-government is determined with the expansion of the state's ability to influence the activities of local self-government bodies. The author's assessment of this approach of the municipal policy of the Russian state is given.

Ключевые слова: поправки к Конституции России, местное самоуправление, закон, государство, власть.

Key words: amendments to the Constitution of Russia, local government, law, state, power.

В литературе справедливо утверждается, что формулировки норм Конституции России о местном самоуправлении [1] соответствует тому, что «в развитых демократических странах местное самоуправление воспринимается, прежде всего, как неотъемлемая часть в системе разделения властей по вертикали, обеспечивающая оптимальное распределение власти на всех уровнях управления обществом» [2, с. 194]. Такой подход предполагал необычайно высокий уровень самостоятельности местного самоуправления, какого не было во всей предшествующей российской истории. И в сравнительно короткие сроки (в августе 1995 г.) был издан первый федеральный муниципальный закон (ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3]), в котором конституционные положения нашли развитие. При этом законодателя не смутили тогда два важнейших обстоятельства с одной и той же особенностью. Во-первых, полноценными субъектами

Федерации впервые стали такие территориально-публичные образования, как края и области (ранее, в РСФСР, имевшие статус уровня местных Советов), и теперь они получили, среди прочего, законодательные полномочия, в том числе в части регулирования муниципально-правовых отношений, не имея соответствующего законодательного опыта, в отличие от бывших автономных республик. Во-вторых, на самом низовом публично-властном уровне местные Советы (города, районы, поселки, села), несколько десятилетий выполнявшие в советском государстве правоприменительную функцию (исполняли решения вышестоящих инстанций, в абсолютном большинстве случаев – по линии исполкомов), также впервые получили как самостоятельность по многим вопросам, так и праворегулирующую функцию, и также не имевшие опыта такой деятельности.

В результате ожидаемого развития местного самоуправления не случилось, а предоставленные широчайшие возможности для органов публичной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления далеко не всегда использовались рациональным образом, более того, начались процессы, которые существенно дисбалансируют ситуацию в данной сфере, в частности, речь идет о том, что субъекты Федерации по своему усмотрению определяют территориальную организацию местного самоуправления: в одних субъектах Федерации местное самоуправление допускается только в границах поселений, в других - в городах и районах, в третьих – и там, и там. А, например, в Курской области и вовсе решили, что если жители проголосуют за отказ от местного самоуправления, значит, его и не будет, а будет на этой территории не местная (муниципальная) власть, а областная (государственная власть), и пришлось Конституционному Суду России поправлять областных законодателей [4]. И довольно быстро повседневная практика по решению вопросов местного значения при отсутствии собственного стабильного финансирования стала отрезвляющим фактором, учитывая, что, как показывает история, не бывает в развитии социальных отношений одномоментных волшебных трансформаций в формируемом десятилетиями общественном менталитете, тем более, что проблемы местного масштаба, как в связи с переходом экономики России на рыночные отношения, так и отсутствием опытных управленцев, только лишь усугублялись.

В результате закон 1995 г. был подвергнут острой критике, и в 2003 г. появился новый, и поныне пока еще действующий ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [5] (далее: ФЗ-2003). Федеральный законодатель в этом акте решил ограничить публично-правовые полномочия как субъектов Федерации, так и муниципальных образований в сфере местного самоуправления. В частности, были жестко предписаны виды муниципальных образований (ст. 10 ФЗ-2003), исчерпывающий перечень вопросов местного значения для каждого из них (ст. 14-16.1); определены для всех видов муниципальных образований единые по статусу органы и должностные лица местного самоуправления (ст. 34) и др. Такой подход во многом объяснялся позицией глав субъектов Федерации. Дело в том, что конституционные нормы не предполагали административного соподчинения главы региона и глав муниципальных образований, и формально последние не являлись (и не являются) подчиненными губернатора: он не может им, избранным населением (или муниципальными депутатами), приказать совершить какое-либо действие или принять решение, и вправе лишь в рамках общих правотворческих полномочий издавать постановления, которые должны быть надлежащим образом оформлены, опубликованы, получить юридическую силу, и, соответственно, только тогда эти постановления, также на общих основаниях, обязательны для исполнения. Но такое управление - совсем не то, что текущее управление в отношениях «начальник-подчиненный». Губернаторы в этой связи стали на разных уровнях и дискуссионных площадках высказывать и развивать мысль о том, что если федеральный центр спрашивает с них за состояние дел в регионе, то они должны иметь и соответствующие управленческие полномочия, чему препятствует кон-

ституционная самостоятельность местного самоуправления. При этом к тому времени (рубеж 2010 г.) уже стало очевидным, что абсолютное большинство муниципалитетов (порядка 95%), имея дотационные местные бюджеты, не в состоянии самостоятельно решать насущные социально-экономические проблемы на своей территории, и, соответственно, не могут обходиться без помощи региональных властей. По указанной причине субъекты Федерации направляют бесконечные трансферты из региональных бюджетов в местные бюджеты, целевые многомиллиардные вливания делает и федеральный бюджет (например, на строительство и реконструкцию школ и детских садов). Но при этом формально-юридически муниципалитеты остаются самостоятельными, хотя, де-факто это не совсем так.

Но тогда ввиду такого положения, тем не менее, речь еще не шла о конституционных изменениях. Федеральный законодатель в многократных поправках к ФЗ-2003, что само по себе свидетельствует об его неэффективности [6, с. 31] пытался указанное противоречие некоторым образом смягчить: чтобы, с одной стороны, не посягнуть на конституционно провозглашенную самостоятельность муниципалитетов, и, с другой стороны, расширить полномочия субъектов Федерации на принятие решений в самих муниципалитетах. Этот процесс отражает общую тенденцию вертикализации публичной власти в России в последние годы. На местном уровне это проявляется, в частности, в таких поправках к ФЗ-2003, как предоставление права субъектам Федерации самим устанавливать виды избирательных систем, которыми могут применять муниципалитеты, введение нового способа замещения должности главы муниципального образования - путем использования конкурсного отбора кандидатов, при котором половина членов конкурсной комиссии назначается главой субъекта Федерации и др. Такого рода поправки к ФЗ-2003 показывают, что заложенная в Конституции России модель института местного самоуправления европейского должным образом не работает.

Очевидно, что причина этого однозначна - в России еще не сложились необходимые для этого надлежащие уровни государственного и муниципального управления, отсутствует налогово-финансовая система, которая бы позволяла более эффективно перераспределять публичные финансы между федеральным центром, регионами и муниципалитетами, нет и активного гражданского общества, без которого немислимо местное самоуправление. С учетом этого, конечно, изменение конституционного статуса института местного самоуправления назревало, поскольку законодательным путем указанные противоречия оказались неразрешимым. Требовались более масштабные меры, необходимость в которых была очевидной.

Таковыми мерами стали известные конституционные поправки-2020 [7], преследовавшие определенные политико-властные цели [8; 9], но законодатель заодно решил отрегулировать на конституционном уровне и назревшие проблемы, в том числе связанные с институтом местного самоуправления. Измененными оказались конституционные нормы, касающиеся местного самоуправления, в ст. 131, 132 и 133 (при этом, заметим, основная часть изменений не являются принципиальными и носят уточняющий характер). Наиболее существенными представляются следующие позиции:

а) Дополнение к ст. 132 Конституции России части 3 следующего содержания: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» [7];

б) Исключение из ч. 1 ст. 132 функции местного самоуправления в виде «охраны общественного порядка»;

в) Дополнение к ст. 131 части 3, согласно которой особенности осуществления публичной власти в городах федерального значения и административных центрах субъектов Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Рассмотрим эти позиции. Вряд ли можно назвать удачной первую позицию. Понятно стремление законодателя устранить барьер между непосредственным взаимодействием органов государственной власти и органов местного самоуправления, на что указывал Председатель Конституционного Суда России В.Д. Зорькин еще в 2018г., имея в виду проблему «противопоставления» указанных органов [10]. И действительно, не забудем, что ст. 12 Конституции России остается в силе, поскольку для изменения глав 1 и 2 Конституции России требуется особая процедура, и некоторым образом ст. 12 и ч. 3 ст. 132 входят в противоречие, имея в виду еще и то обстоятельство, что в ч. 3 ст. 5 Конституции России закрепляется принцип «единства системы государственной власти», и эта норма остается в неприкосновенности, но она «никоим образом не подразумевает его расширительного толкования применительно, например, к органам местного самоуправления» [11, с. 10].

К тому же указанная формулировка (ч. 3 ст. 132) не отличается четкостью, и может толковаться весьма широко (на недочеты юридической техники поправок-2020 обращается внимание в литературе [12]). Что касается охраны общественного порядка, то следует отметить, что данная функция имманентно присуща публичной власти общей компетентности (универсального характера), и ее исключение из функций местного самоуправления свидетельствует, во-первых, о том, что длительные поиски (с начала 1990-х гг.) оптимального соотношения полномочий федеральной полиции (милиции) и муниципальной милиции, предусмотренной п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 ФЗ-МСУ-2003, так и не увенчались успехом, и федеральная власть решила устранить местное самоуправление из этой сферы. Как представляется, это – вынужденная мера, которую в целом следует поддержать, поскольку муниципалитеты не могут эффективно решать имеющиеся проблемы, и возложение на них еще дополнительно столь сложнейшего вопроса местного значения заведомо обрекает его на невыполнение. Вместе с тем, на наш взгляд, следовало бы все-таки оставить возможность для отдельных муниципалитетов с высоким уровнем управления (крупные города) выполнять эту функцию (на их опыте были бы видны пути оптимизации методов реализации этой функции) и тем самым постепенно подготавливать к этому другие муниципальные образования (а рано или поздно, по мере «взросления» российского местного самоуправления, это придется делать, пусть даже и в отдаленной перспективе). Если иметь в виду третью позицию, то такая формулировка (ч. 3 ст. 131 Конституции России), на наш взгляд, отражает давно высказанные мысли о том, что те же административные центры субъектов Федерации имеют особое положение и там должна своя специфика муниципальных отношений.

Как представляется, в этой связи может быть рассмотрен вариант, когда в таких городах целесообразно местное самоуправление осуществлять не в масштабе всего города, а в масштабе внутригородских районов, при этом общегородской уровень власти следует полагать как уровень государственной власти, соответственно глава города может иметь статус заместителя губернатора, учитывая, что, как отмечает Е.Б. Султанов, «в крупных городах решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения этих агломераций - задача явно не муниципального масштаба» [11, с. 13], и практика лишь подтверждает этот тезис. Как бы ни было, конституционные поправки-2020 – это реальность, из которой следует исходить при анализе правовых отношений. И теперь муниципальная общественность находится в ожидании: каким же должен быть новый, основанный на этих поправках федеральный муниципальный закон, который должен заменить ФЗ-2003. Проект такого закона уже внесен в ГД ФС РФ, и уже идет дискуссия вокруг его содержания. На каких вопросах предстоит сделать акцент? Помимо уже высказанных соображений на этот счет добавим следующее. Очевидно, законодателю придется о ввести в текущее законодательное поле понятие «публичной власти» - этот термин благодаря поправкам-2020 впервые вошел в текст Конституции России (использован 7 раз, в том числе применительно к местному самоуправлению), и аутентичного его толкования законодатель еще не дал. Но здесь нас интересует более конкретное поня-

тие – «единая система публичной власти» (использовано в Конституции России, и тоже впервые, 2 раза).

В целом содержание конституционных поправок-2020 дают основание предположить, что речь пойдет об элементах административной соподчиненности органов госвласти и органов местного самоуправления как формы их взаимодействия, причем по линии исполнительной ветви власти (по линии представительных органов такое соподчинение представляется невозможным). И такой подход, на наш взгляд, будет отвечать реальному положению; дело в том, что первоначальная идея самостоятельности местного самоуправления и соответствующие нормы Конституции России 1993 г., как эмоционально выражается В.Л. Люцер: «Изолировали местное самоуправление от остальной власти, поставили крест на публичной власти как таковой» [12, с. 47]. Крест, конечно, не был поставлен, но эффективного взаимодействия властей действительно пока нет. В любом случае в новом федеральном муниципальном законе необходимо четко закрепить основы взаимодействия органов госвласти и органов местного самоуправления, и прежде всего это касается разграничения предметов ведения. На этот счет в литературе высказываются различные мнения (С.А. Авакьян, А.А. Данько, И.А. Малыхин, Н.А. Боброва, К.И. Коваленко, Н.Л. Пешин, Т.Я. Хабриева и др.), очевидно, часть их них будет востребована законодателем. Разумеется, при этом не идет речь об отказе от местного самоуправления как формы участия населения в управлении делами государства на местном уровне, – это означает, что, на наш взгляд, двигаться в развитии местного самоуправления, учитывая историческую специфику России, нужно постепенно. На данном этапе целесообразно оставить местное самоуправление (в понятиях еще действующего ФЗ-131) в поселениях и внутригородских районах, и в дальнейшем, по мере обретения опыта, развития гражданского общества, появятся предпосылки для расширения ареала местного самоуправления в городских и муниципальных округах и муниципальных районах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными общероссийским голосованием 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Скрипкина Ю.Г. Конституционная эквализация, как принцип справедливого перераспределения публичной власти между институтами государства и местного самоуправления // Вестник Московского ун-та МВД РФ. 2016. № 7. С.193-196.
3. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Российская газета. 1995. 1 сентября. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642.
4. Постановление Конституционного Суда России от 30.11.2000 № 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года "О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области // Российская газета. 2000. 19 декабря. URL: http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/documents/decreed_of_court/constitutional_court/20876.html.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 08.07.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
6. Кононова И.И. К вопросу о конституционности норм ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Социально-политические науки. 2018. № 6. С. 30-32.
7. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" // Российская газета. 2020. 16 марта. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019.

8. Румянцев О.Г. Об изменениях в организации и функционировании властного механизма в результате конституционной реформы 2020 года в Российской Федерации // Гуманитарные науки (Вестник Финансового университета). 2020. № 2. С. 6-10.

9. Ветренко И.А. Начлао масштабной политической реформы в России: новый поворот в 2020 г. // Правоприменение. 2020. № 1. С. 14-20.

10. Зорькин В.Д. Буква и дух Конституции // Российская газета. 2018. №226 (11 октября). URL: https://zavtra.ru/blogs/valerij_zor_kin_bukva_i_duh_konstitutcii.

11. Султанов Е.Б. Конституционные основы единства публичной власти в Российской Федерации // Ученые записки Казанского ун-та. Серия: «Гуманит. науки». 2020. № 2. С. 9-16.

12. Лютцер В.Л. Основные проблемы развития муниципального права и местного самоуправления в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 10. С. 42-49.

© Упоров И.В., 2024.